

Inovasi Pelayanan Publik Di Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19

Muhammad Rayhan

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Indonesia

mhdrayhan2702@gmail.com

Abstrak : Pelayanan publik merupakan fungsi pemerintah yang sangat penting. Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia mempengaruhi banyak hak di Indonesia termasuk pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk memutus dan meminimalisir penyebaran covid-19 pelayanan publik yang biasanya dilakukan secara konvensional diubah menjadi pelayanan secara online. Pelayanan secara online ini juga bertujuan untuk mengurangi interaksi sosial antar masyarakat karena masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi literatur. Penelitian ini membahas inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yaitu website SIRANCAK. Website SIRANCAK dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk memenuhi pelayanan publik di Kota Padang secara online. Website SIRANCAK ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Namun, ada beberapa masalah dan kendala dalam penerapan inovasi ini seperti masyarakat yang tidak mengerti cara menggunakan website ini dan adanya masyarakat yang tidak bisa mengakses website ini karena NIK mereka tidak terdaftar.

Kata kunci : Inovasi Pelayanan Publik, Pandemi Covid-19, Disdukcapil, SIRANCAK

LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan satu dari banyak fungsi pemerintah yang memiliki peran yang penting selain dari fungsi regulasi, proteksi, dan distribusi. Pelayanan publik adalah sebuah proses sekaligus sebuah output yang memperlihatkan kita bagaimana fungsi suatu pemerintah saat dijalankan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Alfino Arya Jurusan Administrasi Publik Fakultas, 2018)

Inovasi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menerapkan suatu kreativitas yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah dan menemukan sebuah peluang. Sedangkan pengertian inovasi dalam pelayanan publik adalah ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbarui yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan

atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaatnya hasil mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan¹.(Djamrut, 2015) Dapat kita simpulkan, inovasi pelayanan publik adalah suatu upaya perbaikan atau upaya pengembangan suatu pelayanan yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Suatu inovasi/perubahan bisa diartikan sebagai pendayagunaan sebuah potensi yang ada dan memiliki tujuan untuk meminimalisir hambatan-hambatan terhadap suatu perubahan.(Faridah Hendiyani, n.d.)

Pada masa sekarang ini dimana teknologi informasi sangat maju banyak hal yang terpengaruh karenanya itu juga termasuk pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik saat ini juga berkembang dikarenakan adanya teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki perkembangan yang pesat, baik dari media juga pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi di berbagai sektor di pemerintahan hal ini disebut sebagai *E-government*.(Lestari et al., 2021) Dengan menggunakan teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah mendapatkan perkembangan, dari pelayanan yang biasanya tatap muka atau biasa yang kita kenal dengan pelayanan yang bersifat konvensional berkembang menjadi pelayanan secara elektronik atau pelayanan secara online.(Penelitian et al., 2022)

RUMUSAN MASALAH

Pada saat musibah wabah covid-19 terjadi banyak hal yang terpengaruh olehnya. Pandemi covid-19 menyebabkan banyak masalah terjadi, pandemi ini memaksa kita melakukan pembatasan aktivitas sosial antara individu satu sama lainnya.(Faridah Hendiyani, n.d.). Pelayanan publik merupakan fungsi yang sangat penting yang dimiliki oleh pemerintah, hal ini juga terkena pengaruh karena pandemi covid-19. Dapat kita simpulkan bahwa pada masa pandemi covid-19 pemerintah harus beradaptasi dan pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dan pemberian pelayanan publik agar masyarakat tetap dapat mendapatkan pelayanan publik yang layak.(Muzni Hanipah & Aryani, 2022). Pada masa pandemi covid-19 segala interaksi sosial antar manusia harus diminimalisir. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang harus mengeluarkan pelayanan publik yang berbasis online. Namun, pelayanan publik berbasis online ini menimbulkan beberapa masalah dalam penerapannya.(Denny Nazaria Rifani, 2021)

TINJAUAN PUSTAKA

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pemerintah yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan untuk memenuhi hak-hak sipil yang dimiliki oleh setiap warga negara di

¹ Djamrut, Dayang Erawati, 2015, Inovasi Pelayanan Publik Di Sungai Kunjang Kota Samarinda, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 3, Hal. 1476

negara tersebut. Pelayanan publik dapat kita artikan sebagai bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat negara tersebut. (Huda, 2020) Penelitian yang membahas tentang inovasi pelayanan publik sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sudah ada beberapa peneliti yang meneliti tentang inovasi pelayanan publik yang dilakukan di berbagai tempat dan organisasi. Studi para peneliti terdahulu ini dijadikan sebagai informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yang dilakukan saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah melakukan penelitian tentang inovasi pelayanan publik di beberapa organisasi dan instansi pemerintah ataupun daerah di Indonesia. (Widya Putri et al., 2022)

Pada Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 8 No. 1 Maret 2020, Hal. 265-271 Wike Yuliana, dkk meneliti tentang “Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) Smash Care’s DI Kota Solok” (Dzikri, n.d.). Dari hasil penelitian ini adalah Inovasi pelayanan kesehatan yang dikenal dengan Public Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CARE’s di Kota Solok berjalan dengan baik dan inovasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Program PSC 119 merupakan program layanan cepat tanggap darurat kesehatan. Program Smash Care’s merupakan suatu program yang berupa bentuk layanan kesehatan dengan mengunjungi rumah 24 jam yang ditujukan kepada individu dan keluarga untuk penanganan kasus gawat darurat di masyarakat secara komprehensif dan berkesinambungan. Inovasi ini sangat membantu masyarakat, baik dari ekonomi dan waktu.

Penelitian yang memiliki tema inovasi juga pernah dilakukan Yola Amanda Putri, dkk berjudul “Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara” (Yola et al., 2022). Penelitian ini menggunakan teori atribut inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers yang teori ini terdiri dari Relative Advantages (Keuntungan Relatif), Compatibility (Kesesuaian), Complexity (Kerumitan), Triability (Kemungkinan Dicoba), dan Observability (Kemudahan Diamati). Inovasi pelayanan publik yakni Inovasi Aplikasi Sentuh Tanahku ini mempermudah masyarakat dalam pelayanan tentang pertanahan. Dari hasil temuan peneliti inovasi ini berjalan dengan baik karena adanya peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dengan Aplikasi Sentuh Tanahku.

Selanjutnya, ada penelitian tentang Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat yang dilakukan oleh Maisy Triwahyun, dkk yang sama-sama menggunakan atribut inovasi yang dikemukakan oleh Everet M. Rogers (Triwahyuni et al., 2020). Dari hasil penelitian ini inovasi yang dilakukan di puskesmas padang pasir ini memenuhi karakteristik dari atribut inovasi tersebut dan masyarakat yang merupakan peserta sebagai kelompok sasaran dari kelas IMUD menerima manfaat juga penelitian ini secara keseluruhan berjalan sesuai harapan dan tujuan.

Penelitian selanjutnya ini juga penelitian inovasi pelayanan di instansi kesehatan juga. Judul penelitian ini adalah “Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman”(Ananda et al., 2020) penelitian ini dilaksanakan oleh Bobi Rizki Ananda, dkk. Dari hasil penelitian ini, RSUD Pariaman menggunakan teknologi digital untuk memudahkan layanan rumah sakit kepada masyarakat. Inovasi dengan teknologi digital ini bertujuan agar urusan pelayanan rumah sakit dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Inovasi yang dilakukan oleh RSUD Pariaman adalah PELURU PASIF (Pelayanan Pasien TB Paru Terpadu dan Komprehensif), dan SI GADIS KOJA (Siap Tanggap Pasien Disabilitas, Lanjut Usia dan Resiko Jatuh).

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN) VOL. 9 NO. 1 (Maret 2021) juga membahas tentang inovasi pelayanan dengan judul “Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman”(Alindro et al., 2021) diteliti oleh Nugl Alindro, dkk. Dari penelitian tersebut, inovasi ini dirumuskan oleh KUA Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman dengan beberapa stakeholder. Tujuan inovasi ini agar masyarakat yang baru melaksanakan pernikahan dimudahkan dalam mengurus dan mendapatkan dokumen seperti KTP dan KK. Namun, ada masalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung petugas KUA dalam melaksanakan inovasi ini.

Selanjutnya dalam Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik Volume 3 Nomor 2, September 2021 berjudul “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android ‘Paga Nagari’ Di Polres Solok Kota”(Eriza et al., 2021). Penelitian ini ditulis oleh Aranzi Eriza, dkk membahas tentang bagaimana inovasi pelayanan publik berbasis android „Paga Nagari“ Polres Solok Kota dalam memberikan pelayanan dan menangani laporan kriminalitas. Dari hasil penelitian ini, inovasi pelayanan ini memiliki keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya. Pelayanan ini menggunakan teknologi yang berkembang agar lebih mudah, simple, dan menghemat biaya. Walaupun ada beberapa kendala dalam penerapan inovasi ini seperti proses memuat yang lama dan beberapa tempat memiliki koneksi jaringan yang buruk.

Lalu dalam Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 13, No. 1, April 2023: 17-25, ada penelitian yang dilakukan oleh Azhari M. Hadi Putra, dkk yang membahas tentang pelaksanaan inovasi pelayanan. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik “Sad To Happy” Di Kabupaten Dharmasraya”(Eriza et al., 2021). Inovasi ini teruntuk kepada masyarakat Suku Anak Dalam marjinal agar masyarakat dapat memiliki akses administrasi kependudukan sebagai WNI. Pelayanan seperti pelayanan kesehatan seperti BPJS, BANSOS hingga hak dalam memberikan suara dalam pemilu agar mudah didapatkan oleh masyarakat Suku Anak Dalam. Walaupun pada kenyataannya, hal ini belum dapat dinikmati oleh keseluruhan masyarakat Suku Anak Diharapkan inovasi ini menjadi perintis agar pelayanan

publik dapat menjangkau masyarakat marjinal yang memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat modern saat ini. Inovasi ini menjadi bukti pemerintah kabupaten Dharmasraya dalam memberikan akses mudah terhadap fasilitas publik bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang merupakan selaku WNI secara legal.

Di dalam Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 21 No. 1 Tahun 2022 Halaman 14-30 terdapat penelitian yang membahas tentang “Inovasi Pelayanan KTP Elektronik Melalui Aplikasi Temanggung Gandem pada Masa Pandemi COVID-19”(Aldiansyah & Winarsih, 2022) penelitian ini ditulis oleh Muhammad Faris Aldiansyah dan Atik Septi Winarsih. Dari hasil penelitian ini, penelitian ini menggunakan teori dari W. Utomo. W. Utomo (2017) menyatakan jika terdapat 5 kriteria inovasi di antaranya kebaruan, kebermanfaatan, problem-solving, berkesinambungan, dan kompatibilitas. Inovasi pelayanan KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung melalui aplikasi Temanggung Gandem pada masa pandemi COVID-19 memenuhi kriteria kebaruan. Hal ini dikarenakan adanya pelayanan yang dilakukan melalui aplikasi atau secara online. Kebaruan ini adalah dalam hal sistem pelayanan, pemenuhan persyaratan, jenis-jenis pelayanan, penyelesaian dan pengambilan dokumen, dan juga pengambilan sistem antrean menggunakan aplikasi/online.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pelayanan publik adalah upaya pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena pelayanan publik yang dijalankan oleh suatu pemerintah menjadi tolak ukur seberapa baik pemerintahan tersebut. Kualitas pelayanan publik yang baik dapat mensejahterakan masyarakat.(Ratna Sari, 2019) Menurut Moenir, pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang memiliki landasan faktor materil melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha untung memenuhi kepentingan orang lain dengan haknya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.(Bayu Kusuma et al., 2022)

Berikut adalah prinsip-prinsip dasar yang telah dikemukakan oleh Sulistio & Budi (2009) : 1. Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka. 2. Ilmiah, berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya. 3. Inovatif, pembaruan yang dilakukan terus-menerus untuk menghadapi lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang. 4. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal. 5. Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja profesional, terampil dalam istilah “The Right Man in The Right Place”. 6. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna.

Pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa indikator berikut. Transparansi merupakan suatu pelayanan yang memiliki sifat terbuka, mudah diakses, dan dapat diakses oleh semua pihak. Akuntabilitas

merupakan suatu pelayanan yang bisa dipertanggung jawabkan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dapat dilihat dari bagaimana kinerja pelayanan publik, biaya pelayanan publik, dan produk pelayanan publik. Kondisional merupakan suatu pelayanan yang memiliki kesesuaian dengan suatu kondisi dan kemampuan yang dimiliki pemberi layanan serta penerima layanan. Kondisional melingkupi efisien dan efektif. Partisipatif merupakan suatu pelayanan yang biasa mendorong suatu peran juga masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Kesamaan hak merupakan suatu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dari apapun seperti diskriminasi SARA. Keseimbangan hak dan kewajiban merupakan suatu pelayanan yang dalam pelayanannya mempertimbangkan aspek seperti aspek keadilan antara pemberi pelayanan publik dengan peneriman pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Aldiansyah & Winarsih, 2022). Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi literatur. Studi literatur adalah metode pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis dari penelitian yang sedang diteliti. Studi literatur ini mengambil sumber dari beberapa dokumen seperti artikel, jurnal-jurnal penelitian, peraturan-peraturan, buku, dan juga konten dari media-media informasi yang berisi dan memiliki kaitan dengan penelitian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Padang sebagai objek penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan dan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang telah menerapkan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat di kota padang dalam mengurus dokumen kependudukan yang mereka perlukan. Inovasi pelayanan publik ini adalah website SIRANCAK (Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan). Website SIRANCAK merupakan inovasi pelayanan publik berbasis online yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Website SIRANCAK merupakan sistem pelayanan online yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mengakses laman website online di sirancak.disdukcapil.padang.go.id.

Pada website SIRANCAK ada beberapa pelayanan publik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Ada delapan layanan utama yang dapat digunakan oleh masyarakat Kota Padang yaitu penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan KTP Elektronik, penerbitan biodata, penerbitan SKPWNI, penerbitan SKDWN, akta kelahiran, akta kematian dan pemanfaatan NIK. Selain dari delapan layanan utama di atas masih ada beberapa pelayanan publik yang disediakan untuk masyarakat di website SIRANCAK seperti pencatatan perkawinan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pengangkatan anak, dan lain-lain.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang mengeluarkan website SIRANCAK dengan tujuan agar website SIRANCAK menjadi alternatif pelayanan administrasi kependudukan secara online agar masyarakat Kota Padang dapat mengakses layanan publik dimanapun dan kapanpun dengan mudah yang dapat mensejahterakan dan menyenangkan masyarakat. Website SIRANCAK sendiri memiliki beberapa manfaat yaitu efisiensi biaya, waktu, dan tenaga masyarakat dalam memperoleh layanan publik, memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan, dan website SIRANCAK ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk kinerja dari petugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam memberikan layanan penerbitan dokumen kependudukan kepada masyarakat.

Dari semua kelebihan di atas ada beberapa masalah dan kendala yang timbul akibat dari penerapan website SIRANCAK ini. Beberapa masyarakat seperti masyarakat lanjut usia ada yang tidak mengerti mengenai penggunaan website SIRANCAK karena tidak paham dalam menggunakan teknologi informasi. Beberapa masyarakat lanjut usia ini mengeluh karena sulit untuk menggunakan website SIRANCAK yang membuat banyak masyarakat lanjut usia yang meminta untuk menggunakan sistem manual saja. Kendala ini muncul karena banyak dari masyarakat lanjut usia ini tidak memiliki smartphone yang membuat mereka tidak mengerti jika mereka harus mengurus dokumen mereka secara daring atau online.

Selain itu, ada juga beberapa masyarakat yang memberikan keluhan bahwa website SIRANCAK memiliki masalah saat mengaksesnya. Dan ada juga masalah dalam pengurusan dokumen online ini menggunakan website SIRANCAK. Masalah ini adalah masalah dari data masyarakat yang belum dapat menggunakan website SIRANCAK karena NIK masyarakat tersebut belum terdaftar di Kota Padang. Masalah ini sering dialami oleh masyarakat yang datang dari daerah lain dan belum mengubah atau mengganti NIK mereka agar sesuai di Kota Padang dan masyarakat pendatang ini masih terdaftar dengan NIK yang berasal dari daerah mereka. Masalah-masalah tersebut sering membuat masyarakat bingung dan harus berbuat apa.

Bagaimana tanggapan dan respon yang diberikan oleh masyarakat akan sangat mempengaruhi bagaimana keberhasilan dari inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Jika banyak masyarakat yang memberikan tingkat kepuasan yang baik maka inovasi pelayanan publi ini berhasil. Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat yang memberikan tanggapan dan respon tidak puas dari inovasi pelayanan publik ini. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengerti dalam menggunakan website SIRANCAK untuk mengurus dokumen secara online.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang harus menindaklanjuti masalah ini agar masyarakat dapat menggunakan layanan publik dengan baik. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang sudah menindaklanjuti masalah ini dengan mengeluarkan beberapa solusi. Solusi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang adalah memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan publik online yang ada pada website SIRANCAK. Selain memperbaiki dan menyempurnakan website SIRANCAK Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang juga melakukan sosialisasi tentang pelayanan publik berbasis online yang dapat dilakukan menggunakan website SIRANCAK. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat mengerti tentang pelayanan publik secara online.

Bukan hanya sosialisasi, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang juga mengeluarkan beberapa video tutorial tentang bagaimana tata cara mengurus dokumen secara online menggunakan website SIRANCAK. Video-video tutorial ini dapat diakses oleh masyarakat Kota Padang pada channel youtube resmi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan nama channel *Disdukcapil Kota Padang*. Pada channel youtube ini ditampilkan beberapa video tutorial yang dapat masyarakat lihat dan tonton agar masyarakat dapat mengerti bagaimana tata cara dalam mengurus dokumen secara online pada website SIRANCAK.

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam mengatasi masalah dan kendala yang timbul karena pelayanan publik secara online ini, dapat kita lihat dan pahami bahwa Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang menginginkan pelayanan publik secara online yang dapat terlaksana dan berjalan dengan baik yang sesuai dengan tujuan diciptakannya website SIRANCAK ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, Inovasi Pelayanan Publik Di Sumatera Barat Pada Masa Pandemi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang menggunakan website SIRANCAK sudah bagus dan berjalan dengan baik. Karena adanya website SIRANCAK ini masyarakat yang mengerti dengan teknologi informasi dapat menikmati pelayanan publik secara online dan masyarakat menjadi lebih fleksibel dalam melakukan pengurusan dokumen yang diperlukan oleh mereka. Namun, adanya permasalahan pada masyarakat lanjut usia yang tidak mengerti bagaimana menggunakan teknologi dan meminta untuk mengurus dokumen menggunakan sistem manual. Ada juga masalah masyarakat yang NIK mereka tidak terdaftar di Kota Padang yang membuat mereka tidak dapat menggunakan website SIRANCAK. Pemerintah Kota Padang harus mengeluarkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Pelayanan publik hal ini juga memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mendapatkan manfaat efisiensi biaya dan waktu yang membuat pelayanan publik menggunakan kertas akan berkurang. Dan jika masyarakat mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maka pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Solusi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mengatasi masalah dan kendala ini adalah dengan memperbaiki dan menyempurnakan website SIRANCAK. Sosialisasi tentang pelayanan publik secara online dan adanya video-video tutorial tentang bagaimana tata cara mengurus dokumen di website SIRANCAK yang di upload oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada channel youtube resmi milik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

SARAN

Saran peneliti dalam penelitian ini adalah agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang lebih memperhatikan website SIRANCAK. Dengan menyempurnakan dan meningkatkan pelayanan publik secara online dengan website SIRANCAK ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat. Manfaat yang didapat pemerintah adalah efisiensi biaya dan waktu. Sedangkan manfaat yang didapat masyarakat adalah tidak membuang waktu dan menyusahkan untuk mengurus dokumen ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, M. F., & Winarsih, A. S. (2022). Inovasi Pelayanan KTP Elektronik Melalui Aplikasi Temanggung Gandem pada Masa Pandemi COVID-19. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 14–30. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.272>
- Alfino Arya Jurusan Administrasi Publik Fakultas, F. (2018). “AJEP” : Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pelayanan Publik. *JAKP*, 3.
- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218–227. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.51>
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Bayu Kusuma, H., Retna Cahyarini, B., Samsara, L., Teknologi Pengembangan Kompetensi, P., Administrasi Negara, L., Riset Kebijakan Publik, P., & Riset dan Inovasi Nasional, B. (2022). *DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA* (Vol. 12, Issue 01). www.covid19.go.id,
- Denny Nazaria Rifani. (2021). Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 115–124. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3761>
- Djamrut, D. E. (2015). Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1472–1486. <https://adoc.pub/inovasi-pelayanan-publik-di-kecamatan-sungai-kunjang-kota-sa.html%0Ahttps://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1373>
- Dzikri, M. A. (n.d.). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Sumatera Barat*.
- Eriza, A., Ekha Putera, R., & Administrasi Publik, J. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Di Polres Solok Kota. *JMPKP*, 3(2).
- Faridah Hendiyani, M. (n.d.). *INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA KREATIF DALAM*

*MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH DI KOTA
BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.*

- Huda, M. N. (2020). Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Melalui Government Resources Management System (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 67–82.
<https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.6658>
- Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., Tresiana, N., & Lampung, U. (2021). *Digital-Based Public Service Innovation (E-Government) in the Covid-19 Pandemic Era* (Vol. 18).
- Muzni Hanipah, & Aryani, L. (2022). Efektivitas Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government (Simpelin) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 112–128.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4619>
- Penelitian, L., Penerbitan, D., & Penelitian, H. (2022). *EVALUASI INOVASI SISTEM PELAYANAN PUBLIK PROVINSI SUMBAR UNTUK MENGHADAPI NEW NORMAL EMI HANDRINA Dosen STISIP Imam Bonjol Padang*. 4. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Ratna Sari, Y. (2019). INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SOLO DESTINATION DI KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH. *SAWALA*, 7, 190–203.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>
- Widya Putri, D., Marhietta, A., & Ibrahim Zainal, M. (2022). Pelayanan Publik di Sektor Pendidikan Tinggi Selama Masa Pandemi Covid-19: Studi Deskriptif pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 4, 360.
<https://doi.org/10.17467/jdi.v4i3.1432>
- Yola, Putri, A., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2022). Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/xxxxx>